

**YANGI TAHRIRDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA
YOSHLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KAFOLATLANISHI**

**¹Axunov Sherzod Adxamovich, ²Abdurasulova Dilnavoz Zafar qizi, ³G'ayratova Sabrina
Feliks qizi, ⁴Saparova Saida Komil qizi**

¹Ilmiy rahbar, Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti "Gumanitar fanlar va
Huquq" kafedrasida o'qituvchisi

^{2,3,4}Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 2-
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10870163>

***Annotatsiya.** Maskur maqolada yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasida yoshlarning huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalari sharhlar keltiriladi.*

***Kalit so'zlar:** Xalq, millat, konstitutsiya, siyosiy tafakkur, ma'naviyat, norma, modda, fuqarolarning huquqlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar' chet el fuqarolari.*

***Аннотация.** В данной статье новая редакция Конституции Узбекистана гарантирует права и свободы молодежи и комментирует некоторые статьи Конституции Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** Народ, нация, конституция, политическое мышление, духовность, нормы, сущность, права граждан, лиц без гражданства, иностранных граждан.*

***Abstract.** In this article, the new version of the Constitution of Uzbekistan guarantees the rights and freedoms of young people and comments on some articles of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.*

***Keywords:** People, nation, constitution, political thinking, spirituality, norms, substance, rights of citizens, stateless persons, foreign citizens.*

Har bir xalq, millat o'z istiqboliga erishganidan so'ng jahonda yangi mustaqil davlat sifatida tashkil topganligi, maqsadi, kelajak istiqbollari Konstitutsiyada belgilab qo'yadi. Chunki dunyodagi mavjud konstitutsiyalarning barchasi ularni ijod etgan xalqning, millatning siyosiy tafakkuri, ma'naviyati va madaniyati bilan uzviy bog'liqdir. Xuddi shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham xalqimiz tabiatiga mos barcha ma'naviy-madaniy qadriyatlarni, xalqimiz donishmandligini, axloqiy fazilatlarini o'zida mujassam etgan. Asosiy qonunimiz yillar davomida xalqimizning dilidan joy oldi, inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini hamda majburiyatlarini o'zida mujassam etgan dasturul amal sifatida namoyon bo'ldi. Yillar o'tgan sayin Konstitutsiyamizning mukammalligi, hayotiyligi, uning kelajakning ham talablariga javob bera olishi isbotlanmoqda. Bu esa istiqbolning ilk yillarida Asosiy qonunni yaratish yo'lida amalga oshirilgan ulkan va mashaqqatli mehnat samarasidir. O'tgan davr ichida nimaga erishgan bo'lsak Konstitutsiya asosida amalga oshirildi, uning normalariga amal qilgan holda erishdik. Konstitutsiyaning 22-moddasida davlat o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilishi va ularga homiylik ko'rsatishi, 23-moddasida respublika hududida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq himoyalaniishi kafolatlab qo'yildi. Konstitutsimizning 13-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat

hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi” deb belgilab qo‘yilgan.

Shu o‘rinda yangi tahrirdagi Konstitutsiyadan ilk marotaba uzluksiz ta’lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlari rivojini ta’minlash davlatning vazifasi etib belgilanganini ta’kidlash maqsadga muvofiqdir. Ta’limga oid normalar 50,51 va 52-moddalarda o‘z aksini topdi.

Hozirgi paytda O‘zbekistonda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqiy ongini shakllantirish masalalari tobora dolzarblashib bormoqda. Bu islohotlar va demokratik jamiyat qurish yo‘lidan borayotgan jamiyat, davlatimiz fuqarolarning huquqiy va davlat metalligini tubdan o‘zgartirishga juda muhtojligi bilan bog‘liqdir. Sud-huquq tizimining islohoti bo‘yicha aholining fikrini o‘rganish, fuqarolarning huquqiy himoyalanganlik hamda inson huquq va erkinliklarining ta’minlanishi darajasi to‘g‘risidagi tasavvurlarini aniqlash, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini baholash alohida ahamiyat kasb etayotgan masalalardan hisoblanadi, ularni bilish huquqiy sohadagi mavjud muammolarni yanada samarali va sifatli hal etish, kamchiliklarni aniqlash va ularni hal etish yo‘llarini belgilash imkonini beradi. 2023-yil 30-apreldagi umumxalq referendumida qabul qilingan O‘zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahriri davlat va huquqni rivojlantirishning yangi yo‘nalishlarini belgilab berdi, asosiy umuminsoniy va demokratik qadriyatlarni saqlash va hayotga tatbiq etishning yangi ustuvor yo‘nalishlarini shakllantirdi. O‘zbekiston jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichidagi asosiy vazifalardan biri ushbu ideallar va qadriyatlarning O‘zbekiston fuqarolari huquqiy ongi va huquqiy madaniyatining haqiqiy tarkibiy qismiga aylanishini ta’minlashdan iborat bo‘lib, demokratik qadriyatlar va ideallarning hayotda fuqarolar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatining yetarli darajada emasligi, sodir bo‘layotgan huquqiy hodisa va jarayonlarning mazmun-mohiyatidan yetarli darajada xabardor bo‘lmasligi, huquqiy savodsizlik va huquqiy nigilizm bilan to‘qnash kelmasligi juda muhimdir.

Tadqiqot davomida fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklardan xabardorligi aniqlandi. Jamoatchilik fikrida mamlakatimizning har bir fuqarosi bilim olish huquqiga ega ekanligi, davlat tomonidan bepul umumiy o‘rta va boshlang‘ich kasb-hunar ta’limi kafolatlanishi haqidagi tushunchadan xabardorlik ustun turadi. Aytish joizki, erkaklar ham, ayollar ham bepul umumiy o‘rta va boshlang‘ich kasb-hunar ta’limi olish huquqiga ega ekanliklarini birdek yaxshi bilishadi. Fuqarolarning aksariyati Konstitutsiyaga ko‘ra, istalgan dinga e‘tiqod qilish yoki e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega ekanligini, shuningdek, mamlakatimizda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmasligini yuqori darajada anglashi bilan ajralib turadi.

Mamlakatimizda, Asosiy Qonunga ko‘ra, har bir inson sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy yordam olish huquqiga, fuqarolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda davlat hisobidan bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega ekanligi shaharlarda ham, qishloqlarda ham aholining ko‘pchiligiga to‘liq va yaxshi ma’lum. So‘rov natijalari shuni ko‘rsatdiki, erkaklar ham, ayollar ham ushbu huquqdan bir xil darajada yaxshi xabardor. So‘rov shuni ko‘rsatdiki, fuqarolar o‘zlarining fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi, shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, respublika hududida erkin harakatlanish, O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirish va undan chiqish huquqiga, mulk huquqi, shuningdek, munosib mehnat qilish, ishni erkin tanlash, adolatli mehnat sharoitlari va ishsizlikdan himoyalani shu huquqiga ega ekanligini yaxshi bilishadi. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklardan xabardorligi tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘zbekistonlik fuqarolarning ular haqidagi bilimi yetarlicha yuqori darajada, so‘rov ishtirokchilari O‘zbekiston

Konstitutsiyasida kafolatlangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini yaxshi bilishadi. Bundan tashqari, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 53-moddasi birinchi bandida: “Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi”, deb ta’kidlangan. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridandir.

Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda davlat yoshlarga g‘amxo‘rlik masalaasida o‘z zimmasiga g‘oyat muhim majburiyatlarni olgani alohida diqqatni tortadi. Eng asosiysi, mazkur konstitutsiyaviy normalar nafaqat O‘zbekiston yoshlari manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Shunday ekan, navqiron avlodimiz vakillari tomonidan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz «Yoshlar Konstitutsiyasi» deya e’tirof etilayotgani bejiz emas.

REFERENCES

1. <https://surxondaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=51864>
2. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/m10909>
3. <https://ijtimoiyfikr.uz/oz/tadqiqotlar/siyosat-va-huquq/25451245.htm>
4. O‘zbekiston Respublikasi Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi